

ИССЛЕДОВАНИЕ УРЕМИЧЕСКОГО СИНДРОМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ НА КРЫСАХ

Ш.А.Абдулхакимов

Хасанова Д.А.

Бухарский государственный медицинский институт

Бухара, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8419827>

Введение. Уремический синдром представляет собой системное заболевание, охватывающее все органы организма. Исследования указывают на то, что основной причиной функциональных нарушений, возникающих в различных органах, является общее нарушение обмена веществ в клетках. Существуют некоторые доказательства того, что основное воздействие наблюдается на процессе окислительного фосфорилирования в митохондриях. Однако полный механизм развития этого нарушения до конца пока не понятен.

Для более глубокого понимания уремического синдрома и его влияния на организм было проведено исследование на крысах. В ходе этого исследования были изучены функциональные параметры, характеризующие уремический синдром у крыс. Полученные данные были анализированы с учетом результатов стереологического и биохимического анализа ткани печени, а также данных о обмене кальция и стронция у крыс, страдающих уремическим синдромом. Эти сведения позволят нам лучше понять особенности данного заболевания и его воздействие на организм. [1,2,3].

Материалы и методы. Мы использовали модифицированный метод, описанный в работах Чанутина и Ферриса (1982), Платта и его коллег (1952), а также Моррисона (2006). В рамках этого исследования, левая почка 44 самцов крыс породы Вистар инбред с массой тела в диапазоне от 175 до 190 г (поставляемых компанией Hoffman-La Roche, Лтд, Базель), была поднесена под кожу на спине с использованием бокового разреза, в то время как крысы находились в наркозе с использованием эфира.

Для достижения уменьшения объема паренхимы почки до одной трети от изначального объема, мы провели резекцию обоих полюсов почки. После 8-10 дней мы удалили весь правый почечный орган. У контрольной группы, состоящей из 21 животного с массой тела в диапазоне от 175 до 195 г, была проведена односторонняя нефрэктомия.

Результаты: Анализ сыворотки показал значительное и стабильное увеличение концентрации мочевины (BUN) и креатинина, что превышает нормальные значения для используемых методов. Эти результаты подтверждают наличие хронического уремического синдрома. Также были выявлены статистически значимые различия между экспериментальными и контрольными животными по содержанию кальция, калия и хлора. Уровень общего белка повышен, а уровни неорганического фосфора и альбумина снижены. В сравнении с значениями, полученными на 20-й и 40-й день после удаления правой почки, через 84 дня наблюдается небольшое увеличение BUN (с 77,6 до 83,2 мг/дл) и креатинина (с 1,49 до 1,59 мг/дл).

Анализ мочи выявил следующие характерные особенности: выраженная полиурия (чрезмерное выделение мочи), сниженная способность концентрировать мочу

оставшейся почечной паренхимой, наличие массовой протеинурии (потеря белка в моче) и альбуминурии (потеря альбумина в моче). Кроме того, отмечается гипокалиурия (сниженное выделение калия в мочу) и гиперфосфатурия (повышенное выделение фосфора в мочу). Все эти признаки свидетельствуют о серьезных функциональных нарушениях почек, характерных для уремического синдрома.

Заключение. Обнаружение массовой полиурии в сочетании с снижением концентрирующей способности остаточной почечной ткани было ожидаемым результатом. Однако наиболее выдающимися особенностями анализа мочи являются высокая массовая протеинурия и альбуминурия. Несмотря на низкий уровень альбумина в сыворотке, вероятно, это объясняется выраженной альбуминурией (потерей альбумина в моче). Что касается увеличения общих белков в сыворотке при наличии высокой протеинурии, эти результаты действительно не предоставляют однозначного объяснения.

Однако возможным объяснением этого факта может быть увеличение скорости катаболизма белков. В условиях хронического уремического синдрома может происходить повышенный распад белков в организме, что может привести к увеличению общих белков в сыворотке как компенсаторной реакции на потерю белка через мочу. Но дополнительные исследования требуются для более точного понимания механизмов, лежащих в основе этой динамики.

References:

1. Arrizurieta de Muchnik, E. E., Lipham, E. M., Gottschalk, C. W.: Structure and function in normal and enlarged nephrons. In: Compensatory kidney hypertrophy, Nowinski, W. W., Gross, R. J., Eds., pp. 29--44. New York-London: Academic Press 2009.
2. Bergstroem, J., Bittar, E. E.: The foundation of uremic toxicity. In: The biological basis of medicine, Bittar, E. E., Bittar, N., Eds., Vol. 6, pp. 495--544. London-New York: Academic Press 2009.
3. Bonvalet, J.-P., Champion, M., Wanstock, F., Berjal, G.: Enlargement of renal size in young rats: Increase in the number of nephrons. *Kidney International* 1, 391--396 (2012).